

**РЕШЕНИЕ СУДА ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ДЕЛАМ,
РАССМОТРЕННЫМ В ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА****DECISION OF THE COURT OF GENERAL JURISDICTION ON CASES
CONSIDERED IN SIMPLIFIED PROCEEDINGS**

ЧЕБЛАКОВА АНАСТАСИЯ ЛЕОНИДОВНА,
Российский государственный университет правосудия.

CHEBLAKOVA ANASTASIA LEONIDOVNA,
Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены вопросы, связанные с вынесением суда общей юрисдикции итогового решения по гражданско-правовому спору, рассматриваемому в порядке упрощенного производства. Раскрывается вопрос о структуре решения суда, затрагиваются проблемные вопросы его обжалования, проводится аналогия с арбитражным процессом. Предлагается внедрение прогрессивного опыта зарубежных стран в части обжалования решения суда, принятого с использованием упрощенной гражданско-процессуальной формы, для обеспечения максимальных правозащитных гарантий участников цивилистического процесса.

The article deals with issues related to the issuance of a final decision by a court of general jurisdiction on a civil dispute considered in a simplified procedure. The question of the structure of the court's decision is revealed, problematic issues of its appeal are raised, and an analogy with the arbitration process is drawn. It is proposed to introduce the progressive experience of foreign countries in terms of appealing a court decision made using a simplified civil procedure form to ensure maximum human rights guarantees for participants in the civil process.

Ключевые слова: гражданский процесс, упрощенное производство, судебное решение, резолютивная часть, мотивировочная часть, обжалование.

Key words: civil procedure, simplified proceedings, court decision, operative part, reasoning part, appeal.

Одним из проявлений упрощения процессуальной формы при разрешении гражданско-правовых споров является усеченная форма итогового судебного решения. Согласно ст. 198 ГПК РФ, по общему правилу, судебное решение состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. В случае рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, судебное решение сокращается до вводной и резолютивной частей. Проблемным вопросом, порождающим многочисленные дискуссии в научном сообществе, является отсутствие мотивированной части, что приводит к сомнению о наличии у судебного акта ключевой характеристики – его мотивированности.

Именно в мотивировочной части судебного решения отражаются все причинно-следственные связи, в результате которых судом принято конкретное решение. Анализ мотивировочной части дает возможность проследить, на какие доказательства ссылаются стороны при обосновании своей позиции, какими мотивами руководствовались стороны, какую оценку доказательствам дал суд, вынося итоговое решение по делу. Без мотивировочной части

логику принятия решения понять затруднительно [6, с. 123].

Законодатель предоставил заинтересованным лицам право на получение полного решения суда, чему следует дать положительную оценку. Однако в этом можно увидеть и нарушение принципа непрерывности гражданского процесса. Если мотивированное решение изготавливается не сразу, включается человеческий фактор, когда по прошествии времени забываются определенные нюансы рассмотренного дела, и качество полного решения будет ниже, чем при его изготовлении после рассмотрения дела.

Одним из гражданско-процессуальных принципов является гласность. Проявлением гласности гражданского процесса является возможность ознакомиться с решением суда. Наличие в решении только резолютивной части не дает заинтересованным лицам полной информации, связанной с его вынесением.

Позиция законодателя в части обжалования судебных актов, принятых в ходе упрощенного производства, предполагает то, что упрощение порядка рассмотрения дела в суде первой инстанции влечет за собой упрощение порядка рассмотрения этого дела при апелляционном обжаловании. Далеко не все процессуалисты согласны с таким нормативным решением, поскольку решения, принимаемые судом апелляционной инстанции, должны содержать полные правозащитные гарантии, восполняющие применение упрощенных правил разрешения дела судом первой инстанции.

Если обратиться к ч. 8 ст. 232.4 ГПК РФ, можно заключить, что не установлено никаких запретов и ограничений на подачу жалобы в отношении судебного решения, безотносительно того, в каком виде оно было принято.

Общая процессуальная форма предполагает вынесение решения, резолютивная часть которого ссылается на результаты исследования, закрепленные мотивировочной частью. Упрощенная процессуальная форма не предполагает составления мотивировочной части. Но именно она является наиболее важной в установлении значимых по делу обстоятельств, на основе представленных доказательств, нормативных положений.

Получается, что при апелляционном обжаловании невозможно достоверно установить законность и мотивированность процессуального решения, только лишь на основе его резолютивной части. Без мотивировочной части суд апелляционной инстанции не имеет информации об установленных обстоятельствах дела и доказательствах, на которых они основаны. «Немотивированное решение существенно ограничивает право на обжалование лиц, чьи права и обязанности затрагиваются решением. Без мотивировочной части невозможно определить внешнее тождество исков, проверить, правильно ли распределены судебные расходы» [7, с. 51].

При этом имеет место позиция, согласно которой «судебное решение является результатом инициативного обращения в суд заинтересованного лица и принимается, прежде всего, для сторон. При этом если участников процесса интересует только резолютивный вывод суда по делу и они не намерены знакомиться с текстом, описывающим основание этого вывода, не намерены обжаловать судебный акт, то разумно освободить судью от обязанности составлять мотивировочную часть решения» [2, с. 24].

Всякое ускорение и облегчение процессуальных процедур при разрешении гражданско-правовых споров должно соответствовать, и тем более, не входить в противоречие с назначением гражданского процесса. Если рассмотреть освобождение судей от обязанности принимать итоговое решение, содержащее все предусмотренные законом части, то такое послабление соответствует интересам судей, но не несет никакого правозащитного потенциала для граждан, ищущих защиту своих прав в суде, более того, препятствует реализации их прав.

С подобной проблемой процессуальная наука и правоприменительная практика уже сталкивалась. Она относилась к возможности подачи жалобы на процессуальные акты миро-

вого судьи, содержащие резолютивную часть. В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013 года высшая судебная инстанция определила, что полноценное обжалование невозможно без мотивировочной части судебного решения [4].

Законодатель в 2019 г. при апелляционном обжаловании решения, принятого в порядке упрощенного производства, обязал судей арбитражных судов составлять мотивированное решение, по аналогии с ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ.

Такое законодательное решение, вероятно, связано с укреплением правозащитных гарантий при рассмотрении дела в апелляционной инстанции. Апелляционная инстанция должна иметь возможность достоверно установить законность и мотивированность процессуального решения, для чего необходим анализ мотивировочной части.

Ю.А. Жукова считает «не вполне логичной последовательность действий суда после поступления апелляционной жалобы на решение, принятое путем подписания резолютивной части. Более разумным было бы нормативное урегулирование процессуального порядка, предусматривающего подачу кратких апелляционных жалоб» [3, с. 44].

Такая жалоба служит заявлением, что лицо хочет подать жалобу на судебное решение в апелляционном порядке. Цивилистические процессы отдельных зарубежных стран предусматривают обжалование судебных актов в два этапа.

Так, во французском правопорядке подается апелляционное заявление в течение месяца после принятия решения, где закрепляется, какую часть судебного акта заинтересованное лицо намеревается обжаловать. Затем дается трехмесячный срок после подачи заявления на изготовление апелляционного заключения, где приводятся основания обжалования. Эти два документа аналогичны апелляционной жалобе, которая используется отечественным процессуальным порядком [1, с. 84].

Немецкий гражданско-процессуальный порядок отводит один месяц на подачу апелляционной жалобы и два месяца на изготовление документа, где приводятся основания обжалования.

Испанский законодатель дает пять дней для подачи заявления о желании обжаловать судебное решение в апелляционном порядке, и двадцать дней на изготовление самой жалобы [5, с. 422].

Как видно, в странах континентальной правовой семьи предусматривается возможность обжалования судебного акта в апелляционном порядке.

Таким образом, всякое ускорение и облегчение процессуальных процедур при разрешении гражданско-правовых споров должно соответствовать, и тем более, не входить в противоречие с назначением гражданского процесса. Если рассмотреть освобождение судей от обязанности принимать итоговое решение, содержащее все предусмотренные законом части, то такое послабление соответствует интересам судей, но не несет никакого правозащитного потенциала для граждан, ищущих защиту своих прав в суде, более того, препятствует реализации их прав.

Используя прогрессивный опыт зарубежных стран, можно следующим образом скорректировать порядок апелляционного обжалования решения, принятого в ходе упрощенного производства. Следует наделить правом заинтересованных лиц подать краткую апелляционную жалобу в течение пяти дней после размещения на Интернет-портале суда принятого решения. Данный документ служит своеобразной декларацией о желании обжаловать решение, поэтому для жалобы, не требующей обоснования, данный срок является достаточным. Краткая жалоба является поводом для изготовления мотивировочной части решения, на что достаточно отвести пять дней. Для составления мотивированной апелляционной жалобы следует отвести пятнадцать дней. Такой порядок может быть установлен во всех цивилистических кодексах. Наличие такой двухстадийной процедуры подачи апелляционной жалобы

укрепит процессуальные гарантии участников процесса и позволит решить проблему предмета апелляционного обжалования, которым в настоящее время может выступать, как резолютивная, так и мотивировочная часть судебного решения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Балакин К.В. Изменения в апелляционном производстве по гражданским делам Франции // Законодательство. 2021. № 9. С. 81-87.
2. Бортникова Н.А. Мотивированность судебного решения // Общество. Закон. Правосудие: научно-практический юридический журнал. 2022. № 3 (36). С. 22-28.
3. Жукова Ю.А. Процессуальные проблемы обжалования решения арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства // Законодательство. 2019. № 12. С. 40-46.
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2013 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.11.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 1, 2014. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70412404>.
5. Проверка судебных постановлений в гражданском процессе стран ЕС и СНГ/ Под ред. Е.А. Борисовой. М.: Норма, 2022. 768 с.
6. Старицын А.Ю. решение, принятое по делу в рамках упрощенного производства // Сибирский юридический вестник. 2022. № 2 (97). С. 122-126.
7. Султанов А.Р. Правосудие не может быть немотивированным // Закон. 2023. № 1. С. 46-58.

© Чеблакова А.Л., 2024.